

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

**“Ecotechnology dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Indonesia Berdaya dalam Menghadapi Perubahan
Iklim”**

Dilakukan secara daring, 7 November 2020

The background features a teal color with a white, cloud-like texture. Scattered throughout are numerous small, orange circular dots of varying sizes.

***BIDANG
NEW AND RENEWABLE ENERGY***

Model Adaptasi Penggunaan Teknologi Baru Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Indonesia

Widya Nandini^{1*}, Bayu Sutanto^{2,3}

¹ Sekolah Bisnis dan Management, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
² Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
³ Department of Construction Engineering, PT Rekayasa Industri, Jakarta, Indonesia

Abstract

High levels of air pollution and energy consumption growth have encouraged all countries to optimize renewable energy potential. Solar energy is one of the abundant renewable energy sources and has attracted the researchers' attention in the last few decades. A concept that has high potential to be implemented as a solar power plant is the floating photovoltaic (PV) system. The floating PV uses open water land. This approach will reduce land acquisition cost, which is the greatest investment problem for PV power plant development. Moreover, it has other advantages of avoiding trees, reducing weeds' growth, and additional cooling due to water evaporation under solar cells. Previous researches have shown that the higher of sun's intensity produces a higher solar cell temperature, so it decreases efficiency and lifespan. Hence, floating PV technology will also encounter obstacles related to expert human resources (HR). Therefore, it is necessary to optimize all potential areas, especially in Indonesia, to get the ideal design and implementation of floating PV. This paper proposes a new applied technology model through the floating PV model by conceptual analysis and systematic review. In addition, to support this new technology adaptation process's success, it is necessary to propose a new technology adaptation model through an entrepreneurial-based technology approach. This approach supports the process of innovation and institutional adaptation in building sustainable competitiveness.

Keywords: Change management, Floating photovoltaic, Innovation, Solar energy, Technology management,

Abstrak

Tingginya polusi udara dan laju pertumbuhan konsumsi energi mendorong setiap negara untuk mengoptimalkan segala potensi energi terbarukan. Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah dan menarik perhatian peneliti dalam beberapa dekade terakhir ini. Salah satu konsep pemanfaatan energi surya yang mulai diimplementasikan sebagai *power plant* adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. PLTS terapung menggunakan lahan perairan terbuka. Hal ini akan mengurangi biaya pengadaan lahan yang merupakan permasalahan investasi tertinggi untuk pembangunan PLTS. Selain meminimalkan investasi lahan, PLTS terapung memiliki keuntungan lain yaitu terhindar dari pepohonan, mengurangi pertumbuhan tanaman liar, serta mendapatkan tambahan pendinginan akibat evaporasi air di bawah sel surya. Riset-riset sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas matahari maka akan diikuti dengan kenaikan temperatur sel surya yang menyebabkan penurunan efisiensi dan umur pemakaiannya. Dengan berbagai keunggulannya, teknologi PLTS terapung juga akan menemui kendala terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang ahli. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan segala potensi wilayah terutama di Indonesia untuk mendapatkan desain dan implementasi PLTS terapung yang ideal. Paper ini mengajukan model teknologi baru terapan melalui model PLTS terapung melalui analisis konseptual dan review secara sistematis. Selain itu, dalam menunjang keberhasilan proses adaptasi teknologi baru ini, perlu diajukan model adaptasi teknologi baru melalui pendekatan teknologi berbasis kewirausahaan. Pendekatan ini menunjang proses inovasi dan adaptasi institusi dalam membangun daya saing yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Energi surya, Inovasi, Manajemen perubahan, Manajemen teknologi, PLTS terapung,

Kontak Penulis

Widya Nandini

* Mahasiswa Sekolah Bisnis dan Management, Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesa No.10 Kode pos 40132

Tel : +62-823-2689-3722

E-mail : widya-nandini@sbm-itb.ac.id

1. Pendahuluan

Pemanfaatan energi matahari secara umum dibagi menjadi dua cara yaitu *photothermal* dan *photovoltaic*. Sistem *photothermal* memanfaatkan bentuk energi panas dari radiasi matahari untuk berbagai keperluan seperti pengeringan hasil panen, kompor surya, solar water heater, dan sebagainya. Sedangkan sistem *photovoltaic* (PV) memanfaatkan foton yang terdapat didalam radiasi matahari untuk dikonversikan secara langsung menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya. Pemanfaatan teknologi sel surya banyak diterapkan untuk skala kecil seperti penerangan jalan, kebutuhan listrik perumahan hingga skala besar sebagai pembangkit listrik nasional. Perkembangan teknologi sel surya sebagai pembangkit listrik nasional sering terhambat permasalahan investasi yang tinggi dan salah satu masalah utamanya adalah kebutuhan lahan.

Gambar 1. Ilustrasi PLTS terapung

Konsep pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung seperti ditunjukkan oleh Gambar 1, merupakan salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan lahan bagi pembangkit listrik tenaga surya. Selain meminimalkan investasi lahan, penggunaan daerah perairan seperti danau atau waduk sebagai lokasi sel surya memiliki keuntungan lain yaitu terhindar dari terhalangnya sinar matahari karena umumnya terbebas dari pepohonan dan bangunan, mengurangi pertumbuhan tanaman liar, serta mendapatkan tambahan pendinginan akibat evaporasi air di bawah sel surya (Sahu et al., 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas matahari maka akan diikuti dengan kenaikan temperatur sel surya. Temperatur sel surya yang tinggi mengakibatkan penurunan efisiensi sel surya serta umur pemakaiannya (Dubey et al., 2013; Sutanto & Indartono, 2019). Dengan adanya penambahan proses pendinginan dari evaporasi air, diharapkan sel surya mampu memiliki umur pemakaian yang lama dan efisiensi yang optimal.

Sistem pendinginan secara pasif yang memanfaatkan evaporasi air ataupun aliran angin di sekitar sel surya belum secara optimal mampu menurunkan temperatur sel surya. Peningkatan laju pendinginan pun akhirnya

dilakukan secara aktif yaitu dengan cara menyemprotkan air di permukaan atas modul surya atau melalui saluran di bawah modul surya dengan pompa air. Penelitian oleh Cazzaniga et al., 2018 terbukti mampu menurunkan temperatur sel surya secara signifikan (dari 45 °C menjadi 28 °C) terutama disaat tengah hari sehingga efisiensi modul surya lebih tinggi (daya listrik naik hingga 15%).

Disisi lain konsep pendinginan aktif ini membutuhkan energi tambahan untuk menggerakkan pompa. Pada kondisi tertentu, energi tambahan akibat penurunan temperatur sel surya tidak sebanding dengan energi yang diperlukan untuk pengoperasian sistem pendingin atau energi dari pompa (Moharram et al., 2013). Sehingga hal ini membuka peluang penelitian dan perancangan sistem pendingin modul surya terapung secara pasif namun memiliki kemampuan pendinginan yang lebih baik dibandingkan dengan hanya memanfaatkan evaporasi air danau. Model tersebut akan sangat menjanjikan untuk diaplikasikan kedalam teknologi PLTS terapung di Indonesia.

Sebagai negara berkepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 100 waduk dan 500 danau alami yang sangat potensial untuk dibangun PLTS terapung. Hal ini akan mendukung target pemerintah yang mencanangkan 23% pembangkit listrik berasal dari sumber energi terbarukan pada tahun 2025 (dimana saat ini baru sekitar 9%). Pada tahun 2020 ini, perusahaan dari Abu Dhabi, Masdar, telah melakukan kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pembangunan PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat yang kapasitasnya terbesar di Asia Tenggara (Matich, 2020).

Dengan berbagai keunggulannya, teknologi PLTS terapung juga akan menemui kendala terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang ahli. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan segala potensi wilayah terutama di Indonesia untuk mendapatkan desain dan implementasi di lapangan PLTS terapung secara optimal. Sehingga kami mengajukan model teknologi baru terapan melalui model PLTS terapung melalui analisis konseptual dan review secara sistematis. Selain itu, dalam menunjang keberhasilan proses adaptasi teknologi baru ini, kami juga mengajukan model adaptasi teknologi baru melalui pendekatan teknologi berbasis kewirausahaan. Pendekatan ini menunjang proses inovasi dan adaptasi institusi dalam membangun daya saing yang berkelanjutan.

2. Metode

Metode Pengumpulan Data

Paper ini mengumpulkan data penelitian terkait sistem teknologi untuk menaikkan nilai guna dari PLTS terapung

di Indonesia. Sistem pendinginan pasif untuk sel surya terapan dengan alat termosifon yang telah dikembangkan oleh Yuli S. Indartono dan Bayu Sutanto (Indartono et al., 2019; Sutanto & Indartono, 2019) seperti Gambar 2 akan dijadikan kajian model. Sistem ini mampu meningkatkan laju pendinginan dari sel surya terapan tanpa memerlukan energi eksternal (listrik). Teknologi tersebut cocok dikembangkan untuk PLTS terapan di Indonesia.

Untuk membahas implementasi model adaptasi penggunaan teknologi baru. Penulis melakukan analisa dan penyesuaian pada pendekatan model adaptasi teknologi berbasis kewirausahaan sesuai dengan konteks teknologi PLTS di Indonesia.

Gambar 2. Desain sistem pendingin PV terapan dengan metode termosifon

Sumber: Patent P00201902099 (Indartono et al., 2019)

Metode Analisis Data

Performa dari sel surya dapat dikarakterisasikan dengan uji kurva *photocurrent-voltage* (I-V). Hasil pengukuran kurva I-V akan menghasilkan beberapa parameter penting yaitu *open-circuit photovoltage* (V_{OC}), *short-circuit photocurrent* (I_{SC}), *fill factor* (FF), dan efisiensi (η). Perkalian antara arus dengan tegangan menghasilkan daya listrik (P). Titik pada kurva I-V yang menghasilkan perkalian maksimum dari arus dan tegangan disebut dengan titik daya maksimum atau *maximum power point* (P_{MPP}). Parameter lain yang penting dari performa sel surya adalah *fill factor* (FF) yang merupakan perbandingan antara daya maksimum (P_{MPP}) terhadap perkalian V_{OC} dan I_{SC} , seperti yang ditunjukkan pada persamaan 1. Efisiensi sel surya (η) didefinisikan sebagai perbandingan antara daya maksimum (P_{MPP}) terhadap daya dari radiasi matahari yang diterima oleh sel surya (P_{light}). Daya yang dipancarkan oleh radiasi matahari merupakan perkalian antara intensitas cahaya matahari (I_{rad}) terhadap luas daerah aktif sel surya (A). Persamaan 2 menunjukkan perhitungan untuk efisiensi sel surya.

$$FF = \frac{P_{MPP}}{I_{SC} \times V_{OC}} = \frac{I_{MPP} \times V_{MPP}}{I_{SC} \times V_{OC}} \quad (1)$$

$$\eta = \frac{P_{MPP}}{P_{light}} = \frac{P_{MPP}}{I_{rad} \times A} = \frac{I_{SC} \times V_{OC} \times FF}{I_{rad} \times A} \quad (2)$$

Pengujian karakteristik kurva I-V dan nilai efisiensi dari sel surya tersebut akan digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas dari teknologi sistem pendingin.

Implementasi teknologi baru sangat terkait erat dengan kesiapan ekosistem dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini membangun model adaptasi teknologi baru yang diadopsi dari tujuh tahap penerapan teknologi berbasis kewirausahaan di perusahaan yang dibangun oleh Natsheh et al (2013). Model adaptasi ini dibangun sesuai dengan konteks penerapan teknologi baru di Indonesia dalam rangka membangun daya saing keberlanjutan bagi institusi atau organisasi terkait.

Dalam rangka mengkomersialisasikan suatu teknologi baru kolaborasi antara pihak universitas dan perusahaan menjadi kunci utama dalam keberhasilan proses adaptasi. Rickne, 2006 menjelaskan bahwa pentingnya kolaborasi pengetahuan dari pihak universitas dan perusahaan bermain penting dalam keberhasilan proses komersialisasi sebuah teknologi. Oleh karena itu, Natsheh et al (2013) menelaah lima tahap penerapan teknologi berbasis kewirausahaan yang bertujuan mendukung keberhasilan proses komersialisasi teknologi baru. Pada tahap pertama, proses teknologi aplikasi yang paling sesuai dalam membangun penerapan teknologi baru adalah dengan membangun kolaborasi aktif antara pihak universitas dan perusahaan. Pihak universitas berfungsi sebagai pencipta inovasi dan teknologi baru yang diperlukan. Sedangkan pihak perusahaan bertugas mengkomersialisasikan produk dengan menjamin keuntungan ekonomi bagi penyediannya.

Pada tahap kedua, Natsheh et al (2013) menjelaskan bahwa *team building* yang ada melibatkan berbagai individu ahli di bidangnya (Lihat Gambar 3). Ia menekankan bahwa pada tahap ini memerlukan berbagai pihak mulai dari ekonom atau pebisnis, peneliti dan lain-lain. Setelah membangun tim yang solid, tahap ketiga adalah menciptakan desain model bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang bagi perusahaan. Penelitian tersebut menentukan bahwa faktor pengurangan biaya dan pemeliharaan keahlian atau *skill* bermain penting dalam desain model bisnis yang baik pada konteks penerapan teknologi baru. Tahap krusial terakhir adalah mengidentifikasi pemain rantai pasokan (*Supply Chain building*) dan membangun sistem rantai pasokan yang siap untuk menghantarkan produk ke pasar (*Global Market Entry*). Melalui pendekatan tahap-tahap yang ada tersebut, kami melakukan modifikasi model yang dimiliki Natsheh et al (2013) untuk memastikan sumber daya saing berkelanjutan pada proses komersialisasi teknologi ini.

Gambar 3. Tahap Penerapan Teknologi berbasis Kewirausahaan di Perusahaan
 Sumber: Natsheh et al (2013)

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data penerapan sistem pendingin PV terapung dengan metode thermosiphon yang telah diteliti sebelumnya (Indartono et al., 2019; Sutanto & Indartono, 2019), nilai temperatur kerja dan kenaikan efisiensi yang dihasilkan jika dibandingkan dengan kondisi PV *ground* (sel surya yang dipasang di darat) ditunjukkan oleh tabel 1. Temperatur kerja PV terapung biasa atau konvensional lebih rendah daripada PV di darat, hal ini disebabkan oleh adanya efek pendinginan dari evaporasi air dibawah PV terapung. Sedangkan, hasil penambahan sistem pendingin thermosiphon mampu menurunkan temperatur kerja sel surya. Sistem thermosiphon pada gambar 2, memanfaatkan panas di bawah permukaan sel surya untuk menghasilkan gaya apung (*buoyancy*) pada fluida cair (air) akibat perpindahan panas secara konveksi alami/bebas. Pergerakan fluida panas ke penampungan akan diikuti dengan naiknya fluida dingin ke saluran dibawah PV terapung sehingga siklus pemanasan akan terus terjadi.

Tabel 1. Perbandingan temperatur kerja dan kenaikan efisiensi sel surya dari berbagai jenis teknologi instalasinya

Jenis teknologi instalasi sel surya	Temperatur r (°C)	Kenaikan Efisiensi (%)
PV di darat	51,65	-
PV terapung biasa	45,71	4,53
PV terapung thermosiphon	42,10	7,09

Sumber: Patent P00201902099 (Indartono et al., 2019)

Sesuai dengan teori sebelumnya, penurunan temperatur dari sel surya akan diikuti oleh peningkatan efisiensi listriknya. Tabel 1 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kondisi PV yang diinstal di darat, PV terapung biasa maupun yang ditambahkan pendingin thermosiphon mengalami kenaikan efisiensi listrik. Perbedaan kenaikan yang mencapai lebih dari 2,5% dari diaplikasikannya sistem thermosiphon merupakan hal yang menjanjikan untuk diterapkan secara lebih luas (efisiensi standar dari sel surya sekitar 15%).

Sesuai dengan tahapan yang dibangun oleh Natsheh et al (2013). Kami melakukan modifikasi model pada beberapa aspek dalam rangka memaksimalkan peluang keberhasilan adaptasi dan komersialisasi teknologi baru (Lihat Gambar 4). Modifikasi ini dilakukan juga dengan tujuan membangun daya saing keberlanjutan pada ekosistem teknologi baru tersebut.

Pada tahap pertama, kami menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi yang aktif antara riset akademik dari pihak universitas dan perusahaan komersial penyedia teknologi baru PLTS. Hal ini bermain penting dalam menjamin proses pembangunan ide dan jalan keluar teknologi energi terbarukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pada tahap kedua, untuk memastikan proses kolaborasi pengetahuan dapat diaplikasikan secara baik, kami menekankan pentingnya proses learning. Pendekatan yang kami ajukan adalah *innovative learning environment, problem based learning, work based learning, dan cooperative learning*. Huda et al (2017) menekankan bahwa *innovative learning environment* ini mendukung proses pembelajaran aktif dan mendukung proses kolaborasi di tempat kerja. Disisi lain, proses pembelajaran berbasis pekerjaan dan masalah (*Problem and Work based Learning*) bermain penting dalam proses adaptasi pengetahuan dan proses kerja yang baru (Bell & Kozlowski, 2008). Terakhir, *cooperative learning* berfungsi memastikan proses kolaborasi yang terbangun memiliki engagement dan memastikan individu dari instansi yang berbeda memiliki tujuan yang sama (Johnson & Johnson, 1999).

Pada tahap ketiga, kami mengajukan pendekatan desain inovasi bisnis model. Inovasi bisnis model ini berguna dalam proses komersialisasi teknologi baru. Chesbrough (2010) menekankan bahwa penting bagi perusahaan membangun sumber pendapatan bisnisnya dari berbagai sumber. Sehingga hal ini bermain penting memastikan institusi memiliki daya saing yang berkelanjutan dalam melakukan proses komersialisasi teknologinya.

Tahap selanjutnya, pada proses desain rantai pasokan kami mengajukan ide melalui pendekatan sistem dinamis (*System Dynamic Approach*). Olivia et al (2008) menjelaskan bahwa pendekatan ini membantu organisasi dalam menganalisa perubahan pada proses rantai pasokan yang ada. Terlebih lagi, dengan kondisi bisnis saat ini sangat memungkinkan kondisi pihak-pihak yang terlibat pada desain rantai pasokan menjadi dinamis. Hal ini membantu meminimalisir resiko kegagalan dalam proses penyaluran produk ke pengguna. Pada tahap terakhir kami mengajukan pendekatan customer co-creation pada proses perbaikan teknologi yang digunakan baik dari segi pelayanan maupun teknis. Hal ini meminimalisir kondisi asimetri informasi antara penyedia dan pengguna sehingga produk yang digunakan dapat tepat sasaran dan memberikan nilai lebih (Witell et al, 2011).

Gambar 4. Model adaptasi dengan pendekatan teknologi berbasis kewirausahaan

4. Kesimpulan

Proses penambahan teknologi pendingin thermosiphon mampu menaikkan efisiensi dari PV terapung tanpa perlu menambahkan energi eksternal seperti sprinkle, pompa air, kipas, dll. Selain dari sudut pandang teknis penerapan teknologi baru, kami mengajukan ide model adaptasi teknologi baru sesuai yang dapat diimplementasikan pada proses komersialisasi teknologi baru seperti PLTS. Pendekatan ini berfungsi memastikan teknologi tersebut dapat memberikan nilai bagi pengguna, menambah daya saing dan keuntungan bisnis yang berkelanjutan bagi penyedia.

Daftar Pustaka

Bell, B. S., & Kozlowski, S. W. (2008). Active learning: effects of core training design elements on self-regulatory processes, learning, and adaptability. *Journal of Applied psychology*, 93(2), 296.

Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: opportunities and barriers. *Long range planning*, 43(2-3), 354-363.

Cazzaniga, R., Cicu, M., Rosa-Clot, M., Rosa-Clot, P., Tina, G. M., & Ventura, C. (2018). Floating photovoltaic plants: Performance analysis and design solutions. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81(2), 1730-1741. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.269>

Dubey, S., Sarvaiya, J. N., & Seshadri, B. (2013). Temperature Dependent Photovoltaic (PV) Efficiency and Its Effect on PV Production in the World – A Review. *Energy Procedia*, 33(Supplement C), 311-321. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2013.05.072>

Huda, M., Haron, Z., Ripin, M. N., Hehsan, A., & Yaacob, A. B. C. (2017). Exploring Innovative Learning Environment (ILE): Big Data Era. *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(17), 6678-6685.

Indartono, Y. S., Sutanto, B., & Divanto, A. (2019). *Alat pendingin pasif untuk meningkatkan kinerja panel surya photovoltaic (PV) terapung dengan metode thermosiphon* (Patent No. P00201902099).

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. *Theory into practice*, 38(2), 67-73.

Matich, B. (2020). *Masdar to install 145 MW of floating PV in Indonesia*. *PV Magazine*. <https://www.pv-magazine.com/2020/01/16/masdar-to-build-145-mw-of-floating-pv-in-indonesia/>

Moharram, K. A., Abd-Elhady, M. S., Kandil, H. A., & El-Sherif, H. (2013). Enhancing the performance of photovoltaic panels by water cooling. *Ain Shams Engineering Journal*, 4(4), 869-877. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2013.03.005>

Natsheh, A., Gbadegesin, S. A., Rimpiläinen, A., & Mainela, T. (2013). Technology based entrepreneurship: measurement technology perspective. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 2(9), 26-42.

Oliva, F., & Revetria, R. (2008, July). A system dynamic model to support cold chain management in food supply chain. In *WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering* (No. 12). WSEAS.

Sahu, A., Yadav, N., & Sudhakar, K. (2016). Floating photovoltaic power plant: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 66(C), 815-824.

Sutanto, B., & Indartono, Y. S. (2019). Computational fluid dynamic (CFD) modelling of floating photovoltaic cooling system with loop thermosiphon. *AIP Conference Proceedings*, 020011(January). <https://doi.org/10.1063/1.5086558>

Witell, L., Kristensson, P., Gustafsson, A., & Löfgren, M. (2011). Idea generation: customer co-creation versus traditional market research techniques. *Journal of Service Management*.

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

Alamat Redaksi

Keluarga Mahasiswa Islam (KAMIL) Pascasarjana ITB,
Gedung Kayu Lt. 2, Kompleks Masjid Salman ITB,
Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132
<https://kamilpasca.itb.ac.id/>

9 772746 488073